

OZIQ-OVQAT SANOATINI RIVOJLANTIRISHNING ASOSIY OMILLARI.

Sattarova Dinora Jumanazarovna

*Qo`shko`pir kasbiy ko`nikmalar markazi,
kasbga o`qitish, ishga joylashish marketingi
va monitoringi bo`yicha o`rinbosari.*

Annotatsiya: *Ushbu maqolada oziq-ovqat sanoatini rivojlantirish uchun sabab bo`luvchi omillar keltirilgan va uning amaliy ahamiyati yoritilgan.*

Kalit so`zlar: *turmush darajasi, oziq-ovqat sanoati, iste`mol savati.*

Abstract: *This article presents the factors driving the development of the food industry and highlights its practical importance.*

Key words: *standard of living, food industry, consumer basket.*

Абстракт: *В статье рассматриваются факторы, способствующие развитию пищевой промышленности, и подчеркивается их практическое значение.*

Ключевые слова: *уровень жизни, пищевая промышленность, потребительская корзина.*

Mamlakat aholisini oziq-ovqat bilan ta'minlashda agrosanoat kompleksi iqtisodiyotning eng muhim tarmoqlaridan hisoblanadi. Agrosanoat kompleksi faoliyatini takomillashtirish va yanada rivojlantirish maqsadida mustaqillik yillarida O'zbekistonda mustahkam qonuniy asos yaratildi. O'zbekiston Respublikasining "Oziq-ovqat mahsulotining sifati va xavfsizligi to'g'risida"gi qonuni aholini sifatli va xavfsiz oziq-ovqat mahsuloti bilan ta'minlashning huquqiy asoslarini belgilab beradi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 11-sentabrdagi "O'zbekiston - 2023" strategiyasi to'g'risidagi PF-158-sonli Farmoni bilan qabul qilingan.¹ Unda oziq-ovqat mahsulotlarini qayta ishlash, sanoatda ishlab chiqariladigan texnologik mahsulotlar ulushini 25 foizdan 32 foizga yetkazish, qayta ishlash sanoatida mehnat unumdorligini 2 barobar oshirish, qishloq xo'jaligi mahsulotlarini qayta ishlash ko'rsatkichining 25 foizdan yuqori bo'lishini ta'minlash kabi muhim vazifalar belgilab berilgan. oziq-ovqat sanoatini rivojlantirish iqtisodiyotning boshqa tarmoqlari bilan uzviy bog'liq bo'lib, zamonaviy texnologiyalar va ekologik yondashuvlardan foydalanish ushbu sohani rivojlantirishning asosiy omillari hisoblanadi. Shu bilan birga, oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash va ishlab chiqarish samaradorligini oshirish masalalari yanada chuqur tadqiqotni talab qiladi.

¹ O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 11-sentabrdagi "O'zbekiston - 2023" strategiyasi to'g'risidagi PF-158-sonli Farmoni

Oziq-ovqat sanoatini rivojlantirishda bir qator omillar ta'sir ko'rsatadi. Oziq-ovqat sanoatining samarali rivojlanishi uchun quyidagi omillar zarur:

- Raqobatbardoshlik. Xalqaro sifat standartlariga mos mahsulotlar ishlab chiqarish va eksport imkoniyatlarini kengaytirish, raqobatbardosh bozorni yaratadi. Oziq-ovqat sanoatining rivojlantirishda ayniqsa raqobatbardoshlikni ta'minlash zarur hisoblanadi;
- Texnologik innovatsiyalar. Yangi texnologiyalar mahsulot sifatini yaxshilash, ishlab chiqarish xarajatlarini qisqartirish va yangi mahsulotlar ishlab chiqarishga imkon yaratadi;
- Mehnat resurslari va malakali kadrlar. Oziq-ovqat sanoatida ishlovchi kadrlarni tayyorlash, ularning malakasini oshirish va ilmiy-tadqiqot ishlarini olib borish sanoatning rivojlanishiga ijobiy ta'sir qiladi;
- Investitsiyalar va moliyaviy qo'llab-quvvatlash. Investitsiyalarni jalb qilish va moliyaviy qo'llab-quvvatlash oziq-ovqat sanoatida muhim hisoblanadi, texnologiyalarni joriy etish va ishlab chiqarish quvvatlarini oshirish uchun davlat tomonidan moliyaviy rag'batlantirishlar va imtiyozlar taqdim etilmoqda.

O'zbekistonda so'nggi 6 yil ichida oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarish jadal o'sib, shu davrda 31 foizga oshdi. Sanoatda asosiy kapitalga yo'naltirilgan investitsiyalar ham jadal o'sdi. Investitsiyalar 2017-yilda 230,7 million dollarni tashkil etgan bo'lsa, 2022-yilda bu ko'rsatkich 550,1 million dollarga yetdi.² Aholi soni izchil o'sayotgan bugungi kunda oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash dolzarb bo'lib bormoqda. Buning ustiga, global iqlim o'zgarishlari, yer va suv taqchilligi qishloq xo'jaligida qiyinchiliklarni keltirib chiqarmoqda. Shunday sharoitga qaramasdan, bu yil yurtimizda 9 million tonna don, 3 million tonnadan ortiq paxta, 16 million tonnadan ziyod sabzavot va poliz, 5 million tonna meva va uzum, 4 million tonna kartoshka, 15 million tonnadan ko'p go'sht va sut yetishtirildi. Oziq-ovqat sanoati bo'yicha 343 ta loyiha ishga tushirildi.

Xulosa o'rnida shuni ta'kidlashimiz lozimki, oziq ovqat sanoati har qanday mamlakatning asosiy sohasi hisoblanadi va bu sohani rivojlantirish uchun chora tadbirlarni ishlab chiqadi. Oziq ovqat sanoatida texnologik yutuqlarni qo'llash nafaqat operatsion samaradorlikni oshiradi va chiqindilarni kamaytiradi, balki sanoatni barqarorlik va shaffoflik bo'yicha rivojlanayotgan iste'molchilar talablariga moslashtiradi. Oziq-ovqat sanoati ilg'or texnologiyalardan foydalanishda davom etar ekan, u yanada chidamli, sezgir va barqaror kelajakka zamin yaratadi.

² Stat.uz sayti ma'lumoti

Foydalanilgan adabiyotlar ro`yxati.

1. Rahmonov M. "Oziq-ovqat sanoatining iqtisodiy rivojlanishi." Tashkent: O'zbekiston milliy universiteti nashriyoti. 2020
2. D.N.Saidova, I.B.Rustamova, Sh.A. Tursunov. "Agrar siyosat va oziq-ovqat xavfsizligi". O'quv qo'llanma. T.: "O'zR Fanlar Akademiyasi Asosiy kutubxonasi" bosmaxonasi nashriyoti, 2019. – 257 b.
3. Fazilov F.M. Jahon iqtisodiyotining globallasuvi sharoitida O'zbekiston oziq ovqat xavfsizligini ta'minlash: iqtisod fan. nom. dis. Avtoref.-T.: JIDU, 2020.
4. Саттарова М. Innovatsion yondashuvlar asosida investitsion muhitni takomillashtirishning ustuvor yo'nalishlari //Новый Узбекистан: наука, образование и инновации. – 2024. – Т. 1. – №. 1. – С. 468-470.

Internet ma'lumotlari:

1. www.xorazmstat.uz
2. www.google.com
3. www.lex.uz